

“BOBURNOMA” ASARIDA QO‘LLANILGAN SONLARNING
STILISTIK VAZIFALARI

Ummatova Bahora Shakar qizi

JDPU 2-bosqich magistranti

Ilmiy rahbar: prof. J. Jo‘rayev

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotining nodir namunasi bo‘lgan Zahiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” asarida qo‘llanilgan sonlarning badiiy va uslubiy xususiyatlari atroflicha tahlil qilingan. Tadqiqotning dolzarbligi asardagi miqdoriy ko‘rsatkichlarning shunchaki matematik ma‘no anglatmay, balki muallifning individual uslubini belgilovchi stilistik vosita sifatida xizmat qilishidadir. Maqolada sonlarning ma‘no turlari asar matni misolida o‘rganilib, ularning aniq badiiy konkretlashtirish, emotsional-ekspressiv, ramziy ma‘no yuklash, kompozitsion uyg‘unlik va ritm yaratish, poetik ohangda mazmuniy ziddiyatni ifodalash, umumiyashtirish va taxminiylik kabi stilistik vazifalari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, son so‘z turkumi, stilistik vazifa, leksik-semantik tahlil, badiiy tasvir vositalari, aniq badiiy konkretlashtirish, emotsional-ekspressiv, umumiyashtirish va taxminiylik.

So‘z turkumlari orasida aynan son so‘z turkumi o‘zining grammatik o‘ziga xosligi bilan ajralib turadi. Shuningdek badiiy matnlarda sonlar faqat miqdor va tartibni ifodalovchi vosita sifatida emas, balki stilistik-majoziy yuklamaga ega bo‘lgan obraz yaratish vositasi sifatida ham nomoyon bo‘ladi. Ular orqali adiblar hayotiy holatlarini kuchaytiradi, harakatlarni aniqlashtiradi, voqealarga emotsional baho beradi. Sonlarning badiiy matndagi asosiy stilistik vazifalari quydagicha talqin etiladi:

1. Aniq badiiy konkretlashtirish vazifasi.

Aniq badiiy detallashtirish vazifasi matni shunchaki ma'lumot beruvchi qilib qo'ymay balki tasvirni o'quvchi ko'z o'ngida jonlantirish, unga ishonchlilikni va moddiylik bag'ishlash uchun ximat qiladi. Bu vazifaning asosiy maqsadi voqea yoki tasvirni umumiy va mavhum darajadan maxsus va sezilarli darajaga olib chiqish sanaladi.

Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida qo'llanilgan sonlarning aksariyati tarixiy, jug'rofiy va harbiy aniqlik berishga ximat qiladi. Aynan shu aniqlik uning kuchli konkretlashtirish vazifasidir.

Bobur asarda voqealarni shunchaki umumiy tushunchalar bilan emas, balki o'lchovlar, sonlar va raqamlar bilan tasvirlash orqali o'z hisobotiga ishonchlilik va badiiy detallarga boylik beradi (Matn tabdili):

"Tangri taoloning inoyati va koinot sarvari bo'lgan hazrat Rasuli akramning shifoati, pokko'ngil chahoryorlarning himmati bilan seshanba kuni, ramozon oyining beshinchisida, sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi yili Farg'ona viloyatiga o'n ikki yoshda podshoh bo'ldim"¹.

Yuqoridagi beshinchi, sakkiz yuz to'qson to'qqizinchi va o'n ikki sonlari voqealarining aniq tarixiy vaqtini, Boburning hukumronlik boshlagan paytidagi aniq yoshini ko'rsatish uchun xizmat qilgan. Bu Boburning yoshligidanoq yelkasiga tushgan og'ir yukni va uning qahramon sifatidagi erta kamolotini konkretlashtiradi.

"...Yana biri tog' etagida joylashgan Isfaradir. Oqar suvlari, safolik bog'-bog'chalari bor. Marg'inonning g'arbiy janubidadir. Marg'inon va Isfara orasi to'qqiz yig'ochlik yo'ldir..."².

Bu jumladagi to'qqiz masofani aniq o'lchov birligida ifodalagan. Bu yo'lning uzunligi, sayohatning og'ir kechishi haqidagi tasavvurni konkretlashtiradi.

¹ В.Рахмонов К.Муллахўжаева "Бобурнома табдили" Т.: О'qituvchi, 2008.

² В.Рахмонов К.Муллахўжаева "Бобурнома табдили" Т.: О'qituvchi, 2008.

Bobur Hindistonni fath etish xotiralari bayonida ham sonlarning badiiy detallashtirish vazifasidan foydalanadi(Matn tabdili):

“Biz birinchi marta Bhiraga kelganimizda bir ming besh yuz, ko‘pi bilan ikki ming kishi edik. Beshinchi bor kelganimda Sulton Ibrohimni yengib, Hindiston mamalakatini fath qildim. Navkar va xizmatkorlar, butun qo‘shin bilan birga bo‘lganlarning soni o‘n ikki ming kishi deb ro‘yxatga olindi...”³.

Yuqoridagi bir ming besh, yuz ikki ming, o‘n ikki ming sonlari qo‘shinning aniq miqdorini belgilaydi. Bu raqamlar dushman lashkari soniga nisbatan kichik son sifatida e‘tirof etilib, Bobur askarlarining jasorati va qat‘iyatini konkretlashtiradi.

Yana bir misolga diqqatingizni qarating(Matn tabdili):

“Qanno‘jni Muhammad Sulton mirzoga inoyat qilib, xizmat haqini o‘ttiz lak qilib belgiladik”⁴.

Bunda o‘ttiz soni mirzolariga beriladigan haqning aniq miqdorini ko‘rsatadi. Bu esa o‘sha davrdagi iqtisodiy vaziyat va maishiy hayot haqida konkret detal beradi.

2.Emotsional-ekspressiv vazifa.

Sonlar mubolag‘a vositasi sifatida nomoyon bo‘ladi. Bunda biror voqeani bo‘rttirish, kuchaytirish maqsadida sonlardan foydalaniladi. Ayniqsa “yuz”, “ming”, “million” kabi sanoq sonlar sanash ohangi uchun emas, balki voqeaning ta’sirchanligini oshirish uchun xizmat qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur ham “Boburnoma” asarida Andijon orzusida bo‘lgan Abobakr dug‘lat Koshg‘ariyning xatti-harakatlarini tavsiflashda sonlardan mubolag‘a vositasida foydalanadi(Matn tabdili):

“Abobakr dug‘lat Koshg‘ariy hech kimga bosh egmay, necha yildan beri Koshg‘ar va Xo‘tanga hokimlik qilib kelardi, u ham viloyat orzusida O‘zgand yaqiniga kelib qo‘rg‘on solib, viloyatda buzg‘unchilik qilishga kirishdi. Xoja qozi va barcha beklarga Koshg‘ariyni daf etish haqida buyruq berildi. Bular yaqin

³ o‘sha manba.

⁴ o‘sha manba

yetgan paytda Koshg'ariy bu lashkarga teng kelmasligini ko'rdi va Xoja Qozini oraga solib yuz makr va hiyla bilan qutildi"⁵

Bobur yana bir o'rinda, aynan Sulton Ali Mirzo tomonidan O'ratepaga elchi qilib yuborilgan Xalifaning ahvolotini bayon etishda ham sonlarining giperbola usulini qo'llaydi(Matn tabdili):

"... Xalifani Shayx Zunnunga elchi sifatida yuborildi. U beaql nokas munosib javob bermay, Xalifani tuttirib, o'limga buyurdi. Qismatda yo'q ekan Xalifa halos bo'lib, yuz ming mashaqqat va zaoblar bilan ikki-uch kundan keyin yayov va yalang'och qaytib keldi".⁶

Bu kabi misollarga "Boburnoma"da juda ko'p o'rinlarda duch kelamiz(Matn tabdili):

"Mening volidalarim, ko'ch va uruqlarim men Andijondan chiqqandan so'ng yuz tashvish va mashaqqatlar bilan O'ratepaga kelgan edilar".⁷

"Mening ko'nglimki gulning g'unchasidek, tax-batax qondur.

Agar yuz ming bahor o'lsa ochilmog'i ne imkondur".

3. Ramziy ma'no yuklash.

Obraz va ramziy ma'no yaratishda ham sonlardan foydalaniladi. Ko'plab sonlar xalqona, mifologik, diniy yoki afsonaviy qatlamlarga ega bo'lib, badiiy matnlarda ramziy ma'noda qo'llanilishi kuzatiladi. Aynan bu sonlar orqali muayyan madaniy kod (ramz) yoki xalqona dunyoqarash ifodalanadi. Boburnoma asarida qo'llanilgan sonlarning ramziy ma'no aks etganligining guvohi bo'lamiz. Boburning Shayboqxon bilan bo'lgan urushi tavfsilotlarida quydagicha keltiriladi(Matn tabdili):

"Mening g'ayratimning sababi shu ediki, urush kuni sakkiz yulduz oraliqda edi. Agar u kundan o'tsa o'n uch- o'n to'rt kungacha sakkiz yulduz g'animning orqa tomonida bo'lar edi".⁸

⁵ V.Рахронов К.Муллахўжаева "Бобурнома табдили" Т.: О'qituvchi, 2008.

⁶ V.Рахронов К.Муллахўжаева "Бобурнома табдили" Т.: О'qituvchi, 2008.

⁷ o'sha manba.

Sakkiz yulduz bu o‘rinda- g‘alaba va yorqinlik ramzi sifatida qo‘llanilgan.

Asarda keltirilgan yana bir ma‘lumotda ya‘ni Xisravshoh va Bobur uchrashuvi jarayonida ham sonlarning ramziy m‘no kasb etganligini ko‘ramiz(Matn tabdili):

“... Xisravshoh hashamat va dabdaba bilan ko‘p kishi hamrohligida keldi. Qoida va taomilga ko‘ra, yiroqdan otdan tushdi. Kelib ko‘rishganida uch marta egilib, qaytadan ham uch karra, hol so‘rashish va tortiq tortganda bir marotabadan ta‘zim qildi”.⁹

Bu misolda uch soni mukammallik, uyg‘unlik va muqaddaslik ramzi sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Bobur xotiralaridan birida shunday yozadi:

” ... Ramozon oyining o‘n uchinchisida men qo‘yonchiq hastaligiga yo‘liqdim. Meni qirq kungacha u yondan bu yonga birov aylantirib qo‘yardi...”¹⁰

Tahlil qiladigan bo‘lsak, qirq soni sinov va bardoshlilik ramzi sifatida ishlatilgan.

4. Kompozitsion uyg‘unlik va ritm yaratish.

Takror va davomiylikni ifodalashda ham sonlar stilistik ahamiyat kasb etadi. Sonlardan takror va ohang vositasi sifatida foydalanish muallifning uslubiy serqirraliligidan dalolatdir.

Bobur “Boburnoma” asrida sonlardan kompozitsion uyg‘unlik va ritm yaratishda keng miqyosida foydalangan. Bu quydagi o‘rinlarda ko‘zga tashlanadi(Matn tabdili):

“Shayxu Mullo Shihobu Xondamir,

Keling uch-uch, ikki-ikki, bir-bir”.¹¹

Misradagi uch, ikki, bir sonlarining takror qo‘llanishi badiiy ohang o‘ynoqiligini yuzaga keltirgan.

“Hindiston birinchi, ikkinchi va uchinchi iqlimda joylashgandir”.¹²

⁸ В.Рахмонов К.Муллахўжаева “Бобурнома табдили” Т.: О‘qituvchi, 2008.

⁹ В.Рахмонов К.Муллахўжаева “Бобурнома табдили” Т.: О‘qituvchi, 2008.

¹⁰ o‘sha manba.

¹¹ В.Рахмонов К.Муллахўжаева “Бобурнома табдили” Т.: О‘qituvchi, 2008.

Tartib sonlarni sanash orqali ritm hosil qilingan.

“Hindistonda uch fasl bo‘ladi: to‘rt oyi yoz, to‘rt oyi pashakaal (yomg‘ir mavsumi), to‘rt oyi qish”.¹³

To‘rt soning takrori ritmik uyg‘unlik va davomiylikni tasvirlash uchun ximat qilgan.

5. Poetik ohangda mazmuniy ziddiyatni ifodalash.

Ko‘plab she‘riy matnlarda sonlar ritm, ohang va semantik (mazmuniy) o‘ziga xosliklar orqali qarama-qarshilik, ichki konflikt yoki ma‘no ziddiyatlarini yaratishga xizmat qiladi. Boburnomada keltirilgan quydagi misralarga etiboringizni qarating(Matn tabdili):

”Agar sad sol moni var yake ro‘z,
Biboyad raft az in koxi dilafro‘z”.

Ma‘zmuni:” Agar yuz yil va gar bir kun umr bor,
Bu dilkash qasrdan ketarsan nochor”.¹⁴

Bu misralarda yuz va bir sonlari mazmuniy va ohangdor ziddiyatni taqozo etgan (yuz-ko‘plik, bir-kamlik).

“Dah darvesh dar gilame bixusband
Du podshoh dar iqlime iaguijand”.

Mazmuni: “O‘n darvish bir gilamda yotadiyu
Ikki podshoh bir iqlimga sig‘maydi”.¹⁵

Birinchi misrada o‘n va bir sonlari, ikkinchi misrada ikki va bir sonlari mazmunan qarama-qarshilik ya‘ni ziddiyatni vujudga keltirgan.

6. Umumlashtirish va taxminiylik.

Taxmin va noaniqlikni ifodalashda ham naoaniq son shakllaridan foydalanamiz. Bunday sonlar aniq miqdor bermasdan, taxminiy yoki

¹² o‘sha manba.

¹³ o‘sha manba.

¹⁴ o‘sha manba.

¹⁵ В.Рахмонов К.Муллахўжаева “Бобурнома табдили” Т.:О‘qituvchi, 2008.

umumlashtirilgan miqdorni ifodalaydi. Bu uslubiy vosita matnga yumshoqlik, ehtiyotkorlik yoki taxminiylik kabi ma'nolarni yuklaydi. Ko'proq xalqona ohang beradi. Zahiriddin Muhammad Boburning "Boburnoma" asarida juda ko'p o'rinlarda sonlar taxminiy va umumlashtirilgan miqdorni ifodalashga xizmat qilgan. Quyida asardan bir nechta namunalar taqdim etamiz.

Bobur Kandibodom mavzesi ta'rifida sonlarni juftlash orqali noaniq, taxminiy ma'no yuklaydi(Matn tabdili):

"Xo'janddan besh-olti yig'och sharqiy tarafdadir".¹⁶

Konteksdagi besh-olti soni kompozitsiya usuli orqali hosil qilingan chama son hisoblanadi va taxminiy miqdorni ifodalab kelgan.

Qozoq ulusining xoni Qosimxon tavsifida ham noaniq son shakllarining yana bir ko'rinishini uchratamiz(Matn tabdili):

"Deydilarki, qozoq xon va sultonlarining orasida hech kim bu ulusni Qosimxonchalik zabt qilgan emas, lashkarlari uch yuz mingga yaqin hisoblanadi".¹⁷

Bu misoldagi uch yuz mingga yaqin jumlasida aynan yaqin so'zi taxminiy miqdorni yuzaga chiqaruvchi vosita bo'lib kelgan.

Bobur Sulton Ahmad Tanbalning ustiga-Andijonga lashkar tortganda qo'shini soni chama son bilan ifodalanadi va bu ham sonlarning badiiy matnlardagi stilistik roli-xususan noaniqlikni ifodalashi uchun xizmat qiladi(Matn tabdili):

"Karnon yurtida bir kun dam oldilar, lashkarlarining hisobi o'ttiz mingtacha edi".¹⁸

7. Matnda vaqt, makon va miqdor estetikasini bildirish.

Badiiy matnlarda sonlar vaqtning uzluksizligini yoki miqdorning o'ziga xos rangini ko'rsatishda ham stilistik vazifa bajaradi. Bunday sonlar tasviriylikka ruh bag'ishlab jon kiritadi.

¹⁶ o'sha manba.

¹⁷ o'sha manba.

¹⁸ В.Рахмонов К.Муллахўжаева "Бобурнома табдили" Т.: О'қитувчи, 2008.

Bobur “Boburnoma” asarida Isfarani qamal qilish voqealari bayonida sonlar orqali vaqtning davomiyligini ifodalagan(Matn tabdili):

“Ikki-uch yerda sarko‘blar yasab, yer osti yo‘llarini qazish buyurildi. Qal’a olish harakatiga jiddiy kirishish tayinlandi, qamal qirq kunga cho‘zildi”.¹⁹

Qirq soni orqali uzoq vaqt davom etgan jarayon ifoda etilgan.

Bobur asarda Darayi Nur mavzesining joylashgan o‘rni haqidagi fikrlarida sonlardan makon kengligini ifodalashda foydalanadi(Matn tabdili):

“U ikki mavzedan biri Darayi Nurdur”. O‘xshashi yo‘q bir manzil bunyod topgan. Qo‘rg‘oni daraning oldingi qismida bir tumshuqsimon qoyaning ustida qurilganki, ikki tarafi soydir”.²⁰

Matnda qo‘llanilgan ikki soni Darayi Nur mavzesining o‘rnini, ikki soy orasida joylashganligini ko‘rsatish uchun ishlatilgan.

Boburnomada kelitirilishicha, Bobur afg‘on qabilalarini bo‘ysundirgandan so‘ng afg‘onlar sulola hukumronligini tan olib, podshohga bir qancha tortiqlar, sovg‘alar keltirishadi. Bu tortiqlar o‘lchovi ham aynan sonlar orqali amalga oshiriladi va aniq miqdor ma’nosini aks ettiradi(Matn tabdili):

“... Ertasi tongda xirilji shamuxayol boshliq afg‘onlarning urug‘lari keldilar Dilazokning kattalari odamlarning gunohlaridan kechishimizni o‘tinib so‘radilar. Tortiq qilgan mollari to‘rt ming qo‘y ekanligini aniqlab, ulug‘lariga to‘nlar kiydirib, soliq undiruvchilarni tayinlab jo‘natdim”.²¹

To‘rt ming soni hisoblangan aniq miqdorni ifodalagan bo‘lib, sovg‘a-salom uchun berilgan jonli mavjudotlarning konkretlashgan hisobini ko‘rsatib kelgan.

Ilmiy ishimizning ushbu faslida amalga oshirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Boburnoma matnida sonlar shunchaki miqdor ko‘rsatkichi emas, balki asarning g‘oyaviy-badiiy mundarijasini belgilovchi ko‘p funksiyali lisoniy birliklar sifatida namoyon bo‘ladi. Bular badiiy konkretlashtirish va vizualizatsiya, emotsional-

¹⁹ o‘sha manba.

²⁰ o‘sha manba.

²¹ o‘sha manba.

ekspressiv quvvat, ramziy ma'no va milliy - madaniy kod, kompozitsion uyg'unlik va ritmik qurilish, antiteza va ziddiyat ifodasi, umumlashtirish va taxminiylik kabi vazifalar tahlilida o'z tasdig'ini topadi. Xulosa qilib aytganda, "Boburnoma"da sonlar tizimi asarning lingvopoetik qatlamini boyituvchi asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Ular matnda ham mantiqiy aniqlikni ham badiiy teranlikni ta'minlab, Bobur individual uslubining betakrorligini ko'rsatib beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 25-yanvardagi N PQ-20-son "Buyuk shoir va olim, mashhur davlat arbobi Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 540 yilligini keng nishonlash to'g'risida"gi Qarori.
2. З.М.Бобур "Бобурнома" Т.: Фан,1960.
3. В.Рахмонов К.Муллахўжаева "Бобурнома табдили" Т.: О'qituvchi, 2008.
4. З.Холманова "Бобурнома лексикаси тадқиқи" Тошкент-2009. Автореферат.
5. Hasanov S. "Zahiriddin Muhammad Bobur" Т.: Sharq, 2002.